

Peran Rukun Iman dalam Membentuk Etos Kerja Islami di Lingkungan Pelayanan Kesehatan

Diaz Ayu Widelia ¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata Kediri

²Dosen MKWI Agama Islam , IIK Bhakti Wiyata Kediri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran Rukun Iman dalam membentuk etos kerja Islami di lingkungan pelayanan kesehatan. Keimanan dalam Islam tidak hanya menjadi urusan spiritual personal, tetapi juga fondasi moral yang membentuk perilaku profesional tenaga kesehatan. Studi ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan analisis isi, mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait Rukun Iman, etos kerja Islami, serta implementasinya dalam dunia kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Rukun Iman — iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir — berperan signifikan dalam membangun karakteristik kerja yang amanah, jujur, profesional, disiplin, serta berorientasi pada pelayanan yang penuh kasih sayang dan keadilan. Internalitas nilai keimanan ini mendorong tenaga kesehatan untuk bekerja dengan integritas tinggi, ketekunan, serta motivasi spiritual yang kuat, meskipun menghadapi tantangan kompleks di dunia kerja modern. Kesimpulannya, penguatan nilai-nilai Rukun Iman sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan berbasis nilai-nilai Islami. Upaya sistematis dalam pendidikan, pembinaan budaya organisasi, dan keteladanan kepemimpinan menjadi kunci untuk menginternalisasikan etos kerja Islami di lingkungan pelayanan kesehatan.

Kata kunci: Rukun Iman, etos kerja Islami, pelayanan kesehatan, keimanan, integritas profesional.

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, keimanan merupakan pondasi fundamental yang mempengaruhi setiap aspek perilaku dan interaksi sosial. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin menempatkan keimanan tidak hanya sebagai urusan pribadi antara manusia

dan Tuhan, tetapi juga sebagai dasar dalam membentuk etika dan moral sosial. Konsep Rukun Iman yang mencakup enam pilar utama iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir menjadi fondasi utama dalam membangun karakter seorang Muslim yang berintegritas tinggi. Pemahaman yang benar terhadap Rukun Iman diharapkan tidak hanya membentuk kepribadian pribadi, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang berperilaku mulia dan beretika tinggi (Ramadhani dkk, 2024).

Salah satu bidang yang sangat membutuhkan integritas moral dan etika islami adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bukan sekadar aktivitas teknis dalam penyembuhan penyakit, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Etos kerja tenaga kesehatan tidak hanya dinilai dari keterampilan profesionalnya, tetapi juga dari sejauh mana ia menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, serta empati terhadap pasien. Menurut Aswadi (2017) dalam hal ini, nilai-nilai yang tertanam dalam Rukun Iman memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan motivasi tenaga kesehatan agar senantiasa bekerja dengan semangat ibadah dan akhlak mulia.

Berbagai literatur ilmiah menegaskan bahwa pengintegrasian nilai-nilai keimanan dalam praktik profesional mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menumbuhkan rasa tanggung jawab moral, serta memperkuat motivasi intrinsik tenaga kesehatan (Sani, 2019). Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, amal perbuatan yang tidak dilandasi iman akan kehilangan nilai spiritualnya, sekalipun secara lahiriah tampak sempurna (Kirom, 2018). Sehingga, pembentukan etos kerja Islami dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari penguatan aqidah dan internalisasi nilai-nilai Rukun Iman.

Di sisi lain, dalam realitas dunia kesehatan modern, terdapat tantangan yang kompleks, seperti tekanan administratif, beban kerja tinggi, serta dilema etika medis yang kerap kali menguji integritas moral para tenaga kesehatan. Tanpa landasan keimanan yang kuat, potensi terjadinya penyimpangan etika profesional semakin besar. Dalam situasi demikian, nilai-nilai Rukun Iman menjadi sumber kekuatan spiritual dan moral yang mendorong tenaga kesehatan untuk tetap istiqamah, jujur, dan profesional, meskipun menghadapi tekanan eksternal (Aisyah, 2019).

Pemahaman yang lebih sistematis dan aplikatif mengenai hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di tengah kebutuhan akan profesionalisme yang berbasis nilai-nilai spiritual dan etika keislaman. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran Rukun Iman dalam membentuk etos kerja Islami di lingkungan pelayanan kesehatan, serta menganalisis relevansi implementasi nilai-nilai keimanan tersebut dalam praktik profesional tenaga kesehatan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) untuk mengkaji peran Rukun Iman dalam membentuk etos kerja Islami di lingkungan pelayanan kesehatan. Studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber referensi ilmiah yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, prosiding konferensi, dan sumber-sumber akademik terpercaya lainnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pencarian berbagai literatur yang membahas tentang konsep Rukun Iman, aqidah Islam, etos kerja Islami, serta implementasinya dalam dunia kesehatan. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: (1) relevan dengan tema penelitian, (2) diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kecuali literatur klasik Islam yang tetap relevan, dan (3) berasal dari sumber yang diakui validitas ilmiahnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah analisis isi (*content analysis*). Peneliti membaca, memahami, dan mengkategorikan informasi dari berbagai literatur, kemudian mengkaitkannya untuk membangun pemahaman yang holistik mengenai bagaimana nilai-nilai Rukun Iman dapat diinternalisasikan ke dalam praktik kerja tenaga kesehatan. Fokus analisis diarahkan pada aspek normatif-teoritis serta relevansinya terhadap kebutuhan etika profesional dalam pelayanan kesehatan. Dalam proses penulisan ini, peneliti juga memperhatikan prinsip keilmiahan dengan melakukan sitasi terhadap semua sumber yang digunakan, serta menjaga objektivitas dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan etos kerja Islami dalam sektor kesehatan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Rukun Iman dan Relevansinya dalam Kehidupan Muslim

Rukun Iman merupakan fondasi utama dalam keyakinan seorang Muslim. Ia terdiri atas enam pilar: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul-Nya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Keenam rukun ini menjadi struktur dasar yang membentuk pola pikir, sikap, serta perilaku umat Islam dalam menjalani kehidupan. Keimanan tidak hanya berada pada tataran keyakinan batin, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata sehari-hari, sehingga menjadi ciri kepribadian Muslim yang sejati (Safiq dkk, 2024).

Iman kepada Allah menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Keyakinan ini menanamkan rasa bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang Maha Mengetahui, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Kesadaran akan kehadiran dan pengawasan Allah di setiap waktu mendorong seorang Muslim untuk senantiasa bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam seluruh aktivitasnya. Iman kepada Allah juga melahirkan sifat tawakal, yaitu sikap berserah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal dalam segala urusan, tanpa kehilangan semangat untuk terus berikhtiar dan berbuat baik.

Iman kepada malaikat mengajarkan bahwa ada makhluk-makhluk gaib ciptaan Allah yang bertugas menjalankan perintah-Nya, termasuk mencatat seluruh amal baik dan buruk manusia. Keyakinan ini menumbuhkan kontrol diri yang kuat, karena seorang Muslim menyadari bahwa segala perbuatannya tidak luput dari pengawasan para malaikat. Kesadaran ini mendorong munculnya perilaku positif, kehati-hatian dalam bertindak, serta menjaga keikhlasan dalam beramal, meskipun tidak ada manusia lain yang melihat. Dengan demikian, iman kepada malaikat memperkuat integritas moral seorang Muslim.

Iman kepada kitab-kitab Allah, terutama Al-Qur'an sebagai kitab terakhir dan penyempurna, memberikan pedoman hidup yang lengkap dan menyeluruh. Al-Qur'an mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kasih sayang, serta tata cara berinteraksi dengan sesama makhluk. Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an, seorang Muslim dapat membangun kehidupan yang harmonis, produktif, dan

bermakna. Kitab-kitab Allah menjadi sumber inspirasi moral dan etika dalam membangun hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam sekitar.

Iman kepada para rasul membawa keyakinan bahwa Allah telah mengutus utusan-utusan-Nya untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Rasul-rasul Allah, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip ilahi diterapkan dalam kehidupan nyata. Meneladani para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, berarti mencontoh akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, keberanian, keadilan, dan kasih sayang. Iman kepada rasul menumbuhkan semangat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan yang benar, menjadikan nilai-nilai kebaikan sebagai pedoman utama dalam segala aspek kehidupan.

Iman kepada hari kiamat memperkuat keyakinan bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara dan setiap individu akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah. Kesadaran akan adanya hari pembalasan ini mendorong seorang Muslim untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, selalu berusaha melakukan amal saleh, serta menghindari segala bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Iman kepada hari kiamat juga menumbuhkan optimisme bahwa keadilan sejati akan ditegakkan, meskipun dalam kehidupan dunia terkadang keadilan itu tampak tidak terwujud (Fuaddi, 2018).

Iman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk, mengajarkan seorang Muslim untuk menerima segala ketentuan Allah dengan penuh kerelaan, tanpa mengabaikan usaha dan ikhtiar. Keyakinan ini membentuk karakter yang kuat, sabar, dan tahan uji dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Seorang Muslim yang memahami takdir dengan benar akan mampu mengelola kegagalan, musibah, maupun kesuksesan dengan sikap proporsional, tidak berlebihan dalam berduka maupun dalam berbangga diri.

Rukun Iman tidak hanya membentuk kerangka akidah seorang Muslim, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam. Keimanan tersebut menjadi sumber motivasi internal untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna, keikhlasan, dan tanggung jawab. Dengan fondasi iman yang kokoh, seorang Muslim dapat menavigasi kehidupannya di tengah berbagai tantangan zaman, tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan. Rukun Iman membangun karakter yang

tidak mudah goyah oleh perubahan sosial, tekanan duniawi, atau godaan materialisme, melainkan tetap istiqamah dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Konsep Etos Kerja Islami dalam Perspektif Islam

Etos kerja Islami merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang menjiwai perilaku kerja seorang Muslim. Dalam perspektif Islam, kerja bukan hanya aktivitas duniawi untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap aktivitas kerja harus dilandasi dengan niat yang benar, prinsip-prinsip akhlakul karimah, serta kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Islam memberikan perhatian besar terhadap kualitas kerja, etika dalam berusaha, serta integritas moral dalam menjalankan profesi (Tasmara, 2002).

Menurut Syah (2021) salah satu prinsip utama dalam etos kerja Islami adalah amanah. Amanah berarti kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah menetapkan dengan adil. Amanah berarti menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga kepercayaan yang diberikan, dan menghindari segala bentuk pengkhianatan atau penyalahgunaan jabatan. Seorang Muslim yang memiliki etos kerja amanah akan bekerja dengan penuh kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab, baik dalam situasi mudah maupun sulit.

Prinsip kedua yang menjadi landasan etos kerja Islami adalah ihsan. Ihsan bermakna melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, yaitu berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam amal perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu.*" (HR. Muslim). Dalam dunia kerja, ihsan berarti memberikan kinerja terbaik, memperhatikan kualitas hasil kerja, serta senantiasa memperbaiki diri untuk mencapai standar keunggulan. Seorang Muslim yang mengamalkan ihsan dalam bekerja akan menempatkan kualitas, ketekunan, dan profesionalisme sebagai prioritas utama, bukan semata-mata mengejar keuntungan materi (Lasaka dkk, 2025).

Profesionalisme dalam Islam bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga mencakup integritas moral, komitmen terhadap etika kerja, dan konsistensi dalam berperilaku. Islam mengajarkan bahwa seorang pekerja harus menguasai bidang tugasnya, terus meningkatkan kompetensinya, serta bekerja dengan standar mutu yang

tinggi. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pribadi yang sangat profesional dalam semua perannya, baik sebagai pedagang, pemimpin, maupun pendidik. Dengan demikian, profesionalisme Islami merupakan perpaduan antara keahlian, tanggung jawab moral, dan niat tulus untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia.

Kejujuran merupakan fondasi yang tidak terpisahkan dari etos kerja Islami. Kejujuran mencakup kebenaran dalam perkataan, ketepatan dalam tindakan, serta keadilan dalam semua transaksi. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan untuk berlaku jujur dan menghindari segala bentuk penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan. Dalam dunia kerja, kejujuran tidak hanya menjaga reputasi pribadi, tetapi juga menciptakan kepercayaan dalam hubungan profesional, meningkatkan keberkahan rezeki, dan memperkuat solidaritas sosial. Seorang Muslim yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran akan berusaha menjaga transparansi, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap aspek pekerjaannya.

Kerja keras menjadi nilai luhur dalam Islam. Bekerja dengan sungguh-sungguh merupakan bentuk pengabdian kepada Allah sekaligus manifestasi dari sikap syukur atas segala nikmat yang diberikan-Nya. Al-Qur'an dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 mendorong umat Islam untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah setelah menunaikan ibadah shalat. Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kerja keras sebagai bagian integral dari kehidupan beragama. Kerja keras bukan hanya upaya fisik, tetapi juga melibatkan ketekunan, ketabahan, dan konsistensi dalam menghadapi tantangan serta dalam mengejar tujuan yang mulia (Umairah, 2021).

Keseluruhan prinsip ini — amanah, ihsan, profesionalisme, kejujuran, dan kerja keras — membentuk karakteristik utama etos kerja Islami. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, seorang Muslim tidak hanya meraih keberhasilan duniawi, tetapi juga mendapatkan ridha Allah dan pahala ukhrawi. Etos kerja Islami membimbing seseorang untuk bekerja bukan semata-mata demi materi, jabatan, atau popularitas, melainkan sebagai bentuk aktualisasi diri dalam beribadah kepada Allah, serta kontribusi positif bagi kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian, konsep etos kerja Islami menawarkan suatu paradigma kerja yang integral dan seimbang, yang mengharmoniskan antara orientasi spiritual dan tuntutan profesional. Islam memandang kerja sebagai arena pengabdian kepada Tuhan sekaligus lahan pengabdian kepada sesama manusia, sehingga mengajarkan bahwa

kualitas amal manusia dinilai tidak hanya dari hasilnya, tetapi juga dari niat, proses, dan etika yang menyertainya. Etos kerja Islami menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang bermartabat, berkeadilan, dan berorientasi pada kebaikan, baik untuk diri sendiri, masyarakat, maupun umat manusia secara luas.

Urgensi Internalisasi Rukun Iman dalam Lingkungan Kerja

Internalisasi Rukun Iman dalam lingkungan kerja merupakan hal yang sangat penting dalam membangun budaya kerja yang bermoral, produktif, dan berorientasi pada kebaikan. Rukun Iman tidak hanya menjadi keyakinan pribadi seorang Muslim, melainkan juga berfungsi sebagai panduan etis dan spiritual dalam menjalani aktivitas profesional sehari-hari. Dalam dunia kerja yang penuh dinamika dan tantangan, kehadiran nilai-nilai keimanan menjadi sumber energi moral yang menjaga seseorang tetap konsisten pada prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab (Anshori, 2017).

Internalisasi iman kepada Allah dalam lingkungan kerja membentuk kesadaran spiritual bahwa segala amal perbuatan akan mendapat balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Keyakinan ini mendorong seorang pekerja untuk senantiasa berbuat baik, jujur, dan adil, meskipun mungkin tidak ada pengawasan manusia. Kesadaran ini memperkuat integritas diri dan menjadi benteng dari berbagai bentuk penyimpangan, seperti korupsi, manipulasi, dan ketidakadilan dalam bekerja. Dengan iman yang kokoh, pekerja akan memandang tugasnya sebagai bentuk ibadah dan pengabdian, bukan sekadar kewajiban duniawi (Kholis, 2008).

Iman kepada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan manusia menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih dalam dalam menjalankan pekerjaan. Seseorang yang menyadari bahwa setiap tindakan kecil tercatat dengan rapi akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, menjaga kualitas pekerjaan, serta menghindari kelalaian dan kecerobohan. Iman ini mendorong disiplin diri dan profesionalisme yang tinggi dalam setiap aspek aktivitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan penuh rasa hormat.

Iman kepada kitab-kitab Allah memberikan landasan nilai yang kokoh dalam membangun etika kerja. Al-Qur'an dan kitab-kitab suci sebelumnya mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Penerapan nilai-nilai ini dalam lingkungan kerja mendorong terciptanya budaya kerja yang harmonis, penuh keadilan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Internalisasi

ajaran kitab suci juga membantu pekerja untuk menjaga komitmen terhadap nilai-nilai luhur, meskipun dihadapkan pada tekanan atau godaan untuk menyimpang.

Iman kepada para rasul memperkaya etos kerja dengan keteladanan akhlak mulia. Para rasul Allah adalah teladan dalam berperilaku jujur, amanah, sabar, dan berintegritas. Meneladani mereka berarti membangun karakter kerja yang kuat, tahan uji, dan berorientasi pada keberhasilan yang diraih melalui jalan yang halal dan terhormat. Semangat keteladanan ini menginspirasi pekerja untuk terus meningkatkan kualitas pribadi dan profesionalismenya dalam segala situasi.

Iman kepada hari kiamat mengokohkan sikap *accountability* (pertanggungjawaban) dalam diri pekerja. Keyakinan akan adanya hari pembalasan membuat seorang Muslim tidak sekadar bekerja untuk memenuhi standar manusia, tetapi juga untuk memenuhi standar ilahi. Ini membentuk etos kerja yang berorientasi jangka panjang, di mana kualitas amal lebih diutamakan daripada pencapaian sesaat. Pekerja yang sadar akan hari kiamat akan menjauhi perilaku tidak etis, menghindari pengabaian tugas, dan senantiasa mengupayakan perbaikan diri secara terus-menerus.

Menurut Ali (2018) iman kepada takdir mengajarkan pekerja untuk tetap optimis, sabar, dan tabah dalam menghadapi dinamika dunia kerja. Dalam menghadapi kegagalan, keterlambatan, atau tantangan berat, keyakinan kepada takdir Allah membangun kekuatan mental untuk terus berusaha tanpa mudah putus asa. Sikap ini memperkuat ketahanan diri, meningkatkan motivasi, serta menjaga keseimbangan emosional di tengah tekanan kerja.

Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Rukun Iman dalam lingkungan kerja bukan hanya meningkatkan kualitas spiritual individu, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terciptanya budaya organisasi yang sehat, beretika, dan berkelanjutan. Lingkungan kerja yang dilandasi nilai iman akan melahirkan pekerja-pekerja yang jujur, adil, penuh kasih, profesional, dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan harmoni dan produktivitas yang lebih tinggi. Sehingga, penguatan nilai-nilai Rukun Iman dalam dunia kerja harus menjadi perhatian serius, baik dalam pembinaan individu maupun dalam pengembangan budaya organisasi secara keseluruhan.

Tantangan dan Solusi dalam Mengaplikasikan Etos Kerja Islami

Dalam penerapan etos kerja Islami, seorang Muslim menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Meskipun prinsip-prinsip Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya amanah, ihsan,

profesionalisme, kejujuran, dan kerja keras, dalam praktiknya terdapat banyak hambatan yang dapat melemahkan internalisasi nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, memahami tantangan ini dan merumuskan solusi yang tepat menjadi langkah penting dalam menjaga konsistensi penerapan etos kerja Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sani (2019) salah satu tantangan utama adalah pengaruh budaya materialistik dan sekularisme yang mendominasi banyak aspek kehidupan modern. Lingkungan kerja yang lebih menekankan hasil materi tanpa memperhatikan nilai moral dapat menggeser orientasi seseorang dari kerja sebagai bentuk ibadah menjadi kerja semata-mata untuk keuntungan duniawi. Hal ini menyebabkan berkurangnya integritas, meningkatnya kecenderungan manipulasi, serta mengabaikan prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam situasi ini, mempertahankan etos kerja Islami membutuhkan keteguhan iman serta pemahaman mendalam tentang tujuan hidup seorang Muslim.

Aswadi (2017) mengungkapkan bahwa tantangan lainnya adalah tekanan sosial dan profesional yang dapat menguji prinsip etika seseorang. Persaingan tidak sehat, tekanan target, serta budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran nilai-nilai agama menjadi ujian berat bagi seseorang untuk tetap berpegang pada prinsip Islami. Dalam dunia kerja yang kompetitif, menjaga amanah dan kejujuran sering kali menuntut keberanian moral yang tinggi, terutama ketika harus berhadapan dengan sistem yang korup atau lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai Islami.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis. Pertama, pentingnya pendidikan agama yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek ritual semata, tetapi juga menekankan penguatan akidah, pemahaman tentang Rukun Iman, dan aplikasinya dalam kehidupan nyata, termasuk dalam dunia kerja. Pendidikan agama yang baik akan membangun fondasi keimanan yang kuat, yang menjadi benteng dalam menghadapi berbagai godaan duniawi.

Menurut Lasaka dkk, (2025) memperkuat keteladanan pemimpin, atasan, atau senior dalam dunia kerja harus menjadi teladan nyata dalam menerapkan nilai-nilai etos kerja Islami. Keteladanan memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya kerja dan memotivasi anggota tim untuk mengikuti nilai-nilai yang baik. Seorang pemimpin yang amanah, adil, dan profesional akan lebih mudah mengajak orang lain untuk berperilaku serupa.

Dalam dunia kerja yang penuh tantangan, kesabaran dan konsistensi dalam memegang prinsip sangat diperlukan. Seorang Muslim harus menyadari bahwa berpegang pada nilai-nilai kebaikan mungkin tidak selalu mendatangkan hasil cepat, tetapi Allah telah menjanjikan balasan terbaik bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah dalam menjalani jalan yang benar. Memperbanyak zikir, doa, dan muhasabah diri. Aktivitas spiritual seperti berzikir, berdoa, serta melakukan introspeksi diri secara rutin dapat memperkuat kesadaran spiritual seorang Muslim. Dengan mengidentifikasi tantangan dan mengupayakan solusi yang tepat, penerapan etos kerja Islami dapat terus dikembangkan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Etos kerja Islami bukan hanya menjadi identitas seorang Muslim, tetapi juga menjadi kekuatan moral yang dapat membawa perubahan positif dalam lingkungan kerja dan kehidupan sosial secara lebih luas.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Rukun Iman memiliki peranan fundamental dalam membentuk etos kerja Islami di lingkungan pelayanan kesehatan. Keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir Allah membentuk karakteristik pribadi Muslim yang jujur, amanah, profesional, sabar, dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan serta keadilan. Internalitas nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan spiritual yang mendorong tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas tinggi, kualitas layanan yang optimal, serta niat yang lurus sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai keimanan dalam praktik profesional tidak hanya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan secara teknis, tetapi juga memperkaya makna kemanusiaan dalam interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien. Etos kerja Islami yang berlandaskan Rukun Iman menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan etika dan profesionalisme di dunia kesehatan modern yang kian kompleks.

Saran yang dapat diberikan ialah Institusi pendidikan dan rumah sakit perlu mengintensifkan program pembinaan keagamaan yang menekankan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Rukun Iman dalam kehidupan profesional tenaga kesehatan. Organisasi layanan kesehatan diharapkan membangun budaya kerja yang mendukung etos Islami melalui penerapan kode etik berbasis nilai iman, serta penyediaan lingkungan

kerja yang adil, transparan, dan berintegritas. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan nilai-nilai keimanan dapat terinternalisasi secara efektif dalam dunia kerja, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, sehingga terwujud tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Aisyah, B. N. (2019). Etos Kerja Dalam Islam. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-10.
- Ali, M. (2018). Wawasan Hadis Tentang Etos Kerja. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 9(1), 1-10.
- Anshori, A. (2017). Keimanan dan Etos Kerja. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 577-599.
- Aswadi, M., Suparman, L., & Abidin, Z. (2017). Analisis Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Etos Kerja Islami terhadap Kinerja Islami Pegawai dengan Budaya Organisasi Islami sebagai Moderating Variabel (Studi pada Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram). *JMM Unram-Master of Management Journal*, 6(3).
- Fuaddi, H. (2018). Etos kerja dalam perspektif islam. *Al-Amwal*, 7(1), 20-31.
- Kholis, N. (2008). Etos Kerja Islami. *Mukaddimah, Jurnal Studi Islam*, (22), 22-42.
- Kirom, C. (2018). Etos kerja dalam islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 57-72.
- Lasaka, N., Yahiji, K., Husain, R. T., & Daud, I. (2025). ETOS KERJA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS. *Journal of Islamic Education Management Research*, 4(1), 36-46.
- Ramadhani, F., Widya Pratama, D., Alqadir, A., & Faisol, F. (2024). Pengaruh konsep iman, Islam, dan ihsan terhadap perilaku seseorang. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6), 735-742.
- Safiq, A., Huda, M. M., & Khamid, A. (2024). The Universal Value of Islam as Rahmatan Lil'Alamin. *Indonesian Journal of Islamic Religion and Culture*, 1(1), 1-10.
- Sani, N. (2019). Hubungan antara disiplin kerja, lingkungan kerja dan etos kerja dengan produktivitas kerja perawat di ruang rawat inap RS Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 6(3), 186-193.

- Syah, A. (2021). *Etos Kerja dan Kepemimpinan Islam*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Tasmara, T. (2002). *Membudayakan etos kerja Islami*. Gema Insani.
- Umairroh, A. (2021). Pengaruh Sifat Muroqobah Terhadap Etos Kerja Karyawan di Desa Sei Paham. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 19-25.